

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA TO`G`RI MULOQOTNI BOSQICHMA BOSQICH YARATISH USULLARI

Umaraliyeva Munajatxon Mashrabovna¹

katta o'qituvchisi

umunajat1@gmail.com

Abdurahimzoda Shahodat Vohidjon qizi²

Lingvistika ingliz tili yo'nalishi

1-kurs magistranti

abdurahimzodashahodat@umail.uz

¹⁻²Farg'ona Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6652583>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

OAV, Axborot asri,
internet jurnalistika,
muloqot, vosita, metod

ABSTRACT

Mazkur maqola ommaviy axborot vositalarida to`g`ri muloqotni yo`lga qo`yish masalalari ko`rib chiqiladi, undan tashqari ommaviy axborot vositalari jamiyat taraqqiyotida tutgan o`rni, ma`lumotlarning xalq ongiga ta`sir jarayonlarini tashkil etish masalalari, muloqotlarni tashkil etishning o`ziga xosligi tahlil etiladi.

Insoniyat yaralibdiki, uning hayotida axborotlar qanday turda va mazmunda bo'lishidan qat'iy nazar birlamchi ahamiyat kasb etgan va aynan shu xususiyati jihatidan axborotga bo'lgan talab bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Davrlar o'zgarishi va taraqqiyot axborot uzatuvchi vositalarning turinigina o'zgartirdi, xolos. Davriylik, dolzarblik va tezkorlik esa jurnalistikaning taraqqiyoti bilan tengmating odimlab boraverdi. Avvallari og'zaki ko'rinishdagi axborotlar ko'proq tarqatilgan bo'lsa, keyinroq, bu yozma shakllarga ko'chdi. Bora-bora kitob, gazeta, radio, televidenie va internet kabi tadrijiy ko'rinishdagi rivojlanishni boshidan kechirdi. Futurologlar yangi asrga "Axborot asri" degan nisbatni berganliklari bejiz emas. Chunki endilikda katta-katta armiyalar yoki kuchli qurollar ham bajarishi mushkul bo'lgan ishni birgina yo'naltirilgan axborot orqali amalga oshirish osonroq va qulayroq bo'lib qoldi.

Shu bois bugungi kurashlar "mafkuraviy poligonlar"da shiddatli kechmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Bugun deyarli barcha mutaxassislar "Kim axborotga egalik qilsa, o'sha dunyoni boshqaradi", degan fikrni har so'zida takrorlaydigan bo'lishdi. Hatto bu gap "moda" tusiga kirgani ham ayni haqiqat. Vaholanki, XV asrdayoq buyuk mutafakkir, so'z mulkingning sultoni Alisher Navoiy hazratlari o'zining "Agar ogoh sen..." deya boshlanuvchi shohbaytlarida ushbu jarayonni boshdan oyoq ustalik bilan tushuntirib bergan edi. Yirik-yirik markazlashgan kuchlarga "shohlik" maqomini taqdim qilishda esa OAV asosiy QAHRAMON hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan karaganda har kanday turdagi ommaviy axborot vositasi jamiyat a'zolarining ongu shuuri, dunyokarashi, fikrlashi, umumiy qilib aytganda, ma'naviy olamini shakllantiradi, rivojlantiradi.

Bugun har tomondan bizni egallab olayotgan axborotlar oqimidan o'zimiz uchun zarur bo'lgan xolis axborotni tanlab olish esa teran fikrlash va chuqur tafakkurni talab qiladi. Jamiyat ma'naviy taraqqiyotining muhim elementi bo'lgan OAV xodimlari esa bugun har qachongidan ziyrak, xolis va tezkor bo'lmog'i kerak. Zero, ijtimoiy munosabatlar jamiyat taraqqiyoti, eng avvalo, ommaviy axborot vositalari rivojiga chambarchas bog'lik. Ayniqsa, bugunning eng ommalashgan axborot tarqatish vositasi bo'lgan onlayn olamni olaylik. Shiddatli axborot makonida internet tarmog'idan foydalanish ko'rsatkichi tobora o'sib borayotgan bir sharoitda oddiy o'quvchi uchun tv, gazeta yoki radiodan ko'ra internet tarmog'idan axborot olish qulayroq bo'lib qoldi. Shu bois internet jurnalistikasi OAV ichida o'ziga xos o'rin va nufuzga ega bo'lgan eng yangi va eng qulay axborot tarqatish vositasiga aylandi. Internetdan qo'l telefoni orkali istalgan vaqtda, istalgan joyda va sharoitda foydalanish imkoniyatining mavjudligi undan foydalanish ko'rsatkichini keskin oshirdi. Ayniqsa, bugun aholining yosh qatlami o'z hayotini internet tarmog'isiz tasavvur qila olmaydigan bir pallaga yetib keldik. Bu esa undan foydalanuvchi auditoriyaning dunyoqarashi aynan tarmoq jurnalistlarining salohiyati, madaniyati, bilim darajasiga bog'liq ravishda shakllana boradi degani. Jamiyatning ma'naviy rivoji OAV ga bog'liq ekan, bugunning jurnalisti o'zbekona kadriyatlarimiz negizida, xalqimizga xos xususiyatlarni saqlab qolgan holatda axborotni yetkazib berish mahoratini puxta egallamog'i shart va zarurdir.

Ommaviy axborot vositalarini jamiyat dunyoqarashiga bevosita ta'sir qiluvchi

kuch dedik. Biroq dunyoning yetakchi davlatlari ham, hatto uzoq vaqtlar mobaynida ularning ichida eng ommalashgani – internet imkoniyatlarini yuqori baholamadi. Ammo u endilikda nafaqat eng tezkor ommaviy axborot ulashish maydoni, balki eng qulay va eng auditoriyasi yuqori aloqa vositasiga aylanib ulgurdi. "Oxirgi yillarda mamlakatimizda katta auditoriyaga ega bo'lgan qariyb 290 ta xususiy va idoraviy Internet nashrlari tashkil etildi. Ular boshqa materiallar qatorida eng muhim rasmiy axborotlar, normativ-huquqiy hujjatlarni o'zbek, rus va ingliz tillarida tarqatmoqda."1 Darvoqe, internet tarmog'i turli shaharlardagi odamlarni o'zaro bog'lovchi vosita, davlatlarning yagona eng tezkor axborot tarqatuvchisi va muloqot maydoni darajasiga ko'tarildi. Bu haqidagi faktlarga murojaat qiladigan bo'lsak, kundalik auditoriyani hisoblaganda, internet allaqachonlar eng ommabop OAV hisoblangan TV ni yo'lda qoldirganligini ko'ramiz. Shu ma'noda, ayniqsa, odamlar eng ko'p murojaat qiladigan OAV tizimi sifatida internet tarmog'i hamda tv jurnalistlaridan nihoyatda hushyorlik talab etiladi.

NATIJALAR

Keyingi yillarda shiddatli rivojlanish va yangilanish bosqichlarini boshdan kechirayotgan OAV sohasida bugun, ayniqsa, "to'rtinchi hokimiyat" ramziy maqomiga to'laqonli munosib chiqishlar kuzatilmoqda. Buni jamiyatimizda bot-bot ko'zga tashlanayotgan birtalay muammolarga yechim aynan OAV orqali topilayotganida ko'rishimiz mumkin.

"OAV hamisha jamoatchilik fikriga kuchli ta'sir o'tkazishga qodir bo'lgan faol qurol bo'lib kelganini unutmashimiz kerak." Sobiq davlat rahbarining ushbu ta'kidi

axborot asrida yashayotgan har bir fuqaro uchun ahamiyatlidir. Haqiqatan ham OAV ning har bir so'zi auditoriyaga yetib boradi, ularni yaxshilikka safarbar etadi, vatanni sevishga, millatni ulug'lashga o'rgatadi. Ammo agar OAV o'z faoliyati mezonlarini yovuz g'oyalarning targ'iboti asosiga yo'naltirsa, u holda hech qanday kuch ularni to'xtata olmaydi.

Kuzatuvlar natijasi shuni ko'rsatadiki, o'zbek jurnalistlari mahoratini oshirish va professional darajaga chiqish borasida alohida tajriba to'plangan. Zero, ular "butun jamiyatga ma'naviy-axloqiy ko'rsatmalar beruvchi, jamiyat ruhiga tashxis qo'yuvchi, uni yaxshiliklarga rag'batlantiruvchi" kasb – jurnalistikaning bir qismi sifatida o'z faoliyatlarini to'g'ri yo'lga qo'yishga intilmoqdalar.

XULOSA VA MUNOZARA

OAV millatning nafaqat ma'naviy dunyoqarashi va urf-odatlarini tizimiga, balki kiyinish madaniyatidan tortib milliy so'zlashuv tili taraqqiyotigacha ta'sir qiladi. "Radio va televidenie tili butun mamlakat fuqarolari tilining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Radio efirida yoki televideniya yangragan yangi so'zlar va iboralar tez kunda hammaga tarqalib, modaga aylanib ketadi. Bu esa teleradio jurnalistlar tiliga alohida mas'uliyat yuklaydi. Ular til madaniyatini asrashi, jonli, shirali, adabiy tilda gapirishi zarur." Biroq, afsuski, bugungi kunda shevalarga murojaat qilish xususiy radiokanallardan tortib, ko'zga ko'ringan telekanallar dasturlarida ham juda ko'p kuzatiladi va hal qilinishi lozim bo'lgan asosiy muammolardan biri sanaladi. Ayniqsa, xususiy telekanallar faoliyatida shevaga oid so'zlar juda ko'plab ishlatiladi. Xususan, Toshkent shahar shevasidan respublika miqyosidagi xususiy telekanallarda keng foydalaniladi.

Bu esa bora-bora adabiy tilning unutilishi, ayniqsa, millat yoshlari orasida shevaga xos so'zlarning ommalashishi, yanada kengroq tarqalishi, o'sib kelayotgan yoshlar auditoriyasi shevaga oid so'zlarni adabiy til bilan aralashtirib yuborishi, yozma nutqda ham shu tarzda ifodalashga intilishiga olib keladi. Xususan:

- "Mening yurtim"
- "Sevimli"
- "Milliy TV"

xususiy telekanallaridagi boshlovchi va jurnalistlar tilida, ayniqsa, shevalarga murojaatlarni kamaytirish o'rinlidir. Zero, bu millat tili ravnaqining ertasiga ta'sir qiluvchi omildir. Xususiy bosma OAV faoliyati kuzatilganida ham shevaga oid o'rinlar va juda ko'plab imloviy, mazmuniy xatoliklar bilan maqolalarning chop etilishi ko'zga tashlanadi.

Bir so'z bilan aytganda, axborotning insoniyat hayotidagi o'rnini va ahamiyatini mutlaqo o'zgacha tus olayotgan bir sharoitda OAV ning millat va davlat manfaatlariga xizmat qilish va fuqarolar ongini shakllantirishdagi to'laqonli faoliyatiga doir taklif va xulosalar ishlab chiqish bugun fan oldida o'z yechimini kutayotgan muammolar sirasiga kiradi. Ayniqsa, ommaviy axborotning kishilar ongi va tafakkuriga ta'siri kengayibgina qolmay, shu qadar noziklashib bormoqdaki, bu hol ommaviy axborot sohasidagi hech bir masala yoki muammoni e'tibordan chetda qoldirish mumkin emas, degani. Zero, axborot birinchi navbatda bilim manbai ekanligi bilan bir vaqtda, u – ma'naviyat, ma'rifat, axloq-odob va albatta, siyosiy qarashlar manbai hamdir. Shunday ekan, jamiyatimiz, fuqarolarimizning ma'naviy olami taraqqiyotiga ta'sir etuvchi kuch bo'lmish OAV bugun har qachongidan ham

sayqalga muhtoj, tadqiq etishga munosibdir.

References:

1. Allamberganova P. Telejurnalistika janrlari, –Т.: “Yangi asr avlodi”, 2014.
2. Jurnalistika: Bosma ommaviy axborot vositalarida janrlar va mahorat masalalari. Nashrga tayyorlovchi N.Toshpo‘latova. 5-j. –Т.: “O‘zbekiston”, 2019. 20-bet.
3. Ворошилов В.В. Журналистика. Санк-Петербург. 2001. –С.159.
4. Фихтелиус Э. Журналистиканинг 10 қонидаси, –Т.: “Шарқ” НМАК, 2002 йил 121-бет.
5. Muratova, N. B. (2021). NUTQNING IXTISOSLASHUVI. Scientific progress, 2(7), 1263-1266.